

УДК 372.881.161.1

**ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ АФРИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ**

**SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS FROM AFRICA IN THE LESSONS OF
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE**

**Забуга А.А.
Zabuga A.A.**

*Казанский (Приволжский) федеральный университет
Kazan (Volga Region) Federal University*

Аннотация. В статье освещается значимость православной культуры в практике преподавания русского языка как иностранного. Описаны способы духовно-нравственного воспитания африканских студентов в аудиторных и внеаудиторных занятиях по русскому языку как иностранному. Акцентируется внимание на предварительной лексико-грамматической работе. Предлагаются варианты учебных экскурсий. Сделан вывод, что православная культура обладает большим методическим потенциалом в обучении русскому языку как иностранному при работе со студентами из Африки, так как органично прививает традиционные ценности и совершенствует коммуникативные навыки.

Abstract. This article highlights the importance of Orthodox culture in the practice of teaching Russian as a foreign language; describes the methods of spiritual and moral education of African students in the classroom learning and extracurricular lessons of Russian as a foreign language; emphasis is placed on preliminary lexical and grammatical work; offers options for educational excursions. As a result, it is determined that Orthodox culture has great methodological potential in teaching Russian as a foreign language when working with students from Africa, as it organically instills traditional values and improves communication skills.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, православие, африканские студенты, русский язык как иностранный

Key words: spiritual and moral education, Orthodox Christianity, African students, Russian as a foreign language

Для изучения русского языка как иностранного в Россию ежегодно приезжает большое количество граждан из разных стран мира, в том числе из Африки. Африканцы, как правило, отличаются дружелюбием, жизнерадостностью, усердием в учебе, охотно идут на контакт с российскими студентами, интересуются русской культурой, легко заводят новых друзей.

Христианство – одна из самых распространенных религий в современной Африке южнее Сахары. В связи с этим, очень часто африканские студенты, приезжающие на Подготовительный факультет Казанского (Приволжского) федерального университета для изучения русского языка, спрашивают своего преподавателя: *«А вы татарка или русская? А вы христианка или мусульманка? Какая у вас религия?»*

Подобные вопросы возникают, так как в наши дни Республика Татарстан является одним из самых многонациональных и поликонфессиональных субъектов Российской Федерации. Тем не менее, на протяжении более чем тысячи лет именно православная вера занимала и продолжает занимать важнейшее место в формировании русской культуры и становлении русского государства. Великий отечественный педагог К.Д. Ушинский полагал, что необходимо строить образование на прочной основе народной религии, так как православная христианская религия является *«величайшим сокровищем, как неисчерпаемым и уже существующим источником нравственного и умственного развития»* [3, с. 486–487]. Эта мысль прослеживается и в работах других известных русских религиозных философов и педагогов (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, В.В. Зеньковский, В.С. Соловьев), которые считали, что основой духовно-нравственного воспитания непременно должна стать христианская антропология.

В практике преподавания русского языка как иностранного для преподавателя важно не только научить гражданина другой страны полноценно участвовать в речевой деятельности, сформировать коммуникативную компетенцию, но и способствовать процессу духовно-нравственного воспитания личности студента. Современные исследователи обращают внимание на изучение русского языка через восприятие православной культуры. Ч. Гао в

отмечает: «Лексика русского языка включает в себя богатое православное культурное наследие. Понимание православного культурного значения лексики русского языка способствует и правильному усваиванию значения слова, и точному употреблению слов, и повышению уровня межкультурной коммуникации» [1, с. 163].

Т.М. Иванова и Л. Чжан, в свою очередь, полагают, что развитие интеллектуальных и нравственных способностей студентов происходит через изучение русского языка как иностранного, так как «в современной лингвокультурологии нормативно-ценностная картина мира отражается в национальном языке» [2, с. 149]. При этом «православная культура России обладает неисчерпаемым методическим потенциалом в аспекте преподавания русского языка как иностранного» [4, с. 90].

Духовно-нравственное воспитание студентов из Африки на занятиях по русскому языку как иностранному может происходить как в аудитории (тематические занятия), так и вне ее. Различная внеаудиторная деятельность (мастер-классы, учебные экскурсии) стимулируют дополнительный интерес обучающихся к изучению русского языка, способствуют развитию речевых навыков и умений, в том числе увеличению активного лексического запаса, успешной социокультурной адаптации к жизни и учебе в России.

Африканские студенты активно принимают участие в традиционных празднованиях Рождества Христова и Пасхи; знакомятся с богатыми духовными традициями и обычаями в России; узнают и учат новые слова; посещают университетские мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, а также Дню русского языка. Большинство студентов из Африки мечтают получить профессию врача, поэтому будущих медиков можно и нужно знакомить с почитаемыми святыми бессребренниками Космой и Дамианом, великомучеником и целителем Пантелеимоном, а также святителем Лукой (Войно-Ясенецким). В ходе чтения текстов, выполнения обязательных предтекстовых и послетекстовых заданий, а затем обсуждения прочитанного, задействуется эмоциональная вовлеченность, увеличивается словарный запас, усиливается учебно-познавательная мотивация. После такого занятия, как правило, студенты посещают храм, где своими глазами видят иконы святых целителей, при желании молятся о здоровье и ставят свечи.

Учебные экскурсии на начальном этапе изучения русского языка как иностранного должны сопровождаться предварительной лексико-грамматической работой, осуществляемой под контролем преподавателя, соответствовать уровню речевой подготовки студентов и основываться на принципе связи обучения с жизнью, а также коммуникативной активности обучающихся. Не так давно в рамках Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» были созданы короткие образовательные видеоролики об архитектурных объектах Казанского кремля, в том числе о Благовещенском соборе. Видеоролики находятся в открытом доступе в группе Вконтакте (https://vk.com/kazan_kremlin) и хорошо подходят для работы с иностранными гражданами, так как сняты на «ясном языке» (от англ. easy-to read), т.е. информация в видеоролике изложена максимально доступно и понятно. Во время просмотра видеоролика о Благовещенском соборе африканские студенты могут выучить следующие слова.

Благовещение – это благая весть (хорошая новость), а также христианский праздник в честь события в Евангелии, когда архангел Гавриил сказал Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса Христа, Сына Божьего.

Собор – это главный христианский храм города или монастыря.

Купола – это главный архитектурный и духовный элемент православного храма.

Молитва – это разговор человека с Богом, со святыми.

Трапеза – это прием пищи.

Трапезная – это место, где собирается много людей на трапезу.

Архив – это склад бумаг, книг и документов.

Реставрация – это ремонт здания.

Кроме того, в Музее истории Благовещенского собора можно увидеть древние памятники православной культуры и архитектуры Казани (с середины XVI века и до наших дней), а также посетить мастер-класс «Древнерусская каллиграфия».

Помимо экскурсии в Благовещенский собор, можно устроить групповую экскурсию и в собор Казанской иконы Божией Матери, восстановленный в 2021 году; в музей Казанской иконы, в котором находятся памятники иконописи, писанные по золоту более 100 лет назад в мастерской Казанского Богородицкого монастыря; посетить концерт духовной музыки, либо поехать в Раифский Богородицкий мужской монастырь – одно из самых значимых живописных православных мест в Республике Татарстан, ежедневно привлекающее паломников и туристов.

Таким образом, изучение русского языка как иностранного через восприятие православной культуры дает следующие результаты:

- способствует духовно-нравственному воспитанию студентов из Африки и совершенствованию коммуникативных навыков;
- положительно воздействует на мировоззрение;
- формирует понимание христианских ценностей, а также норм поведения в России;
- раскрывает черты национального характера русских людей, традиций, специфику архитектуры и многих других форм искусства, в которых нашла отражение христианская культура.

Считаем, что система обучения русскому языку как иностранному должна быть неразрывно связана как с прививанием традиционных ценностей, так и иметь связь с будущей профессиональной деятельностью. Важно, чтобы каждый африканский студент, окончивший Подготовительный факультет, стал в будущем не только высококвалифицированным специалистом, но и человеком с высокими моральными принципами, готовым активно участвовать в жизни общества и вносить свой вклад в его развитие.

Источники и литература (References):

1. Гао Ч. Православная культура в контексте преподавания русского языка в университетах Китая / Ч. Гао // Современное педагогическое образование. М: ООО «Русайнс», 2020. № 4. С. 162–165.
2. Иванова Т.М. К вопросу духовно-нравственного воспитания студентов-иностранцев в процессе обучения русского языка как иностранного // Приграничный регион в историческом развитии: партнерство и сотрудничество: материалы международной научно-практической конференции, Чита, 17 сентября 2021 года. Чита: Изд-во ЗабГУ, 2021. С. 149–153.
3. Ушинский К.Д. О нравственном элементе в русском воспитании // К.Д. Ушинский. Собр. соч.: в 11 т. Т. 2. М.–Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1948. С. 425–488.
4. Чжан Л. Православная культура России: методический потенциал в аспекте преподавания русского языка как иностранного // Педагогическое образование в России. Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 2022. № 2. С. 85–91.